

GERAÇÃO DE MDT COM INTEGRAÇÃO DE DADOS GNSS PARA ADEQUAÇÃO DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS À 2ª EDIÇÃO DO MANUAL TÉCNICO DE GEOREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

¹MELITO JÚLIO AVALINHO
¹LILIAN DE FÁTIMA BENCZ
¹PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA JR
¹CAIO DOS ANJOS PAIVA
²FÁBIO PAGLIOSA ULKOWSKI

¹ UFPR (Universidade Federal do Paraná) – melito.avalinho@ufpr.br

¹ UFPR (Universidade Federal do Paraná) – lilianbencz@ufpr.br

¹ UFPR (Universidade Federal do Paraná) – paulo.junior@ufpr.br

¹ UFPR (Universidade Federal do Paraná) – anjospaiva@ufpr.br

² INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) – fabio.pagliosa@incra.br

O Georreferenciamento de Imóveis Rurais (GIR) é o processo que produz informações geoespaciais dos imóveis rurais, definindo, dentre outras informações, sua área, perímetro e localização inequívoca, através de métodos de levantamento geodésico consagrados. No Brasil, o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), que é uma autarquia federal, responsável por realizar o ordenamento fundiário nacional, produz e verifica o enquadramento nas normas técnicas para conceder a certificação do georreferenciamento das propriedades rurais de acordo com os § 3º e § 5º do Art. 176 da Lei 6.015/73. Para atender a legislação, ao longo dos anos, foram realizados vários esforços para demarcar e gerar produtos cartográficos dos Projetos de Assentamento (PAs) sob responsabilidade do INCRA no Estado do Paraná (PR). Muitos desses produtos foram gerados à luz da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais (NTGIR), porém, com os avanços nas áreas das Geociências e a popularização de dados de sensoriamento remoto, imagens aéreas, tecnologias como LiDAR, entre outros, a NTGIR foi atualizada em 2022, tendo produzido a 2ª edição do respectivo Manual Técnico, onde é permitindo que MDTs (Modelos Digitais de Terreno)/MDSs (Modelos Digitais de Superfície) possam ser utilizados como ferramentas, para melhorar a precisão das delimitações de imóveis rurais por meio de dados altimétricos. Atualmente, para sua devida inserção no SIGEF (Sistema de Gestão Fundiária) do INCRA, esses produtos devem conter mais detalhes. Uma das informações que ganhou relevância, é a altimetria dos vértices que permitem a representação fidedigna da propriedade, sendo considerada no cálculo da área dos imóveis. Justifica-se esforços para adequação de PAs com produtos existentes como forma de valorizar os recursos já investidos na obtenção desses produtos. Além disso, dependendo da qualidade e condições dos dados existentes, a adequação à 2ª edição do Manual Técnico para Georreferenciamento de Imóveis Rurais também poderá acelerar o processo de georreferenciamento e consequente inclusão do PA na base do SIGEF, o que trará benefícios associados à essa regularização para os assentados dos respectivos PAs. Atualmente, existem diversas tecnologias de posicionamento na superfície terrestre que fazem uso de tecnologias baseadas em satélites [1], nesse sentido, muitos dos produtos cartográficos existentes nos levantamentos para fins de georreferenciamento de imóveis rurais foram realizados utilizando-se a tecnologia GNSS (*Global Navigation Satellite System*). O GNSS é composto por várias constelações de satélites, como GPS (*Global Positioning System*), GLONASS (*Global Navigation Satellite System*), Galileo e BeiDou. Um dos métodos de levantamento GNSS mais empregados para determinação de coordenadas com alta acurácia é o posicionamento relativo pós-processado, que quando realizado em tempo real é conhecido por RTK (*Real Time Kinematic*). Esses métodos baseiam-se no conceito OSR (*Observation State Representation*) e produzem soluções com qualidade centimétrica [2]. Embora a altimetria não conste nos produtos cartográficos finais de georreferenciamentos realizados sob normas técnicas precedentes, os dados GNSS são passíveis de reprocessamento para obtenção das altitudes. Contudo, existem ainda vértices que foram determinados por topografia convencional ou ainda por técnicas geométricas. Nesses casos as altitudes dos vértices nem sempre são conhecidas. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo principal definir as altitudes dos vértices dos imóveis por meio da geração de MDT. Nesse sentido, deve-se buscar estratégias otimizadas para gerar MDTs com base nas informações altimétricas existentes. Um MDT é um produto que define matematicamente o comportamento altimétrico do relevo de uma região, a partir de uma amostragem de coordenadas de pontos levantados por métodos de

posicionamento geodésico [3] podendo ainda ser obtidas por uma variedade de métodos e tecnologias tais como a fotogrametria, sensoriamento remoto, altimetria por pressão atmosférica, método de interseção de linhas de visão, levantamentos batimétricos e radar de penetração no solo [4]. Assim, os MDTs são gerados com base em valores de altitudes conhecidas de pontos amostrais levantados por GNSS, bem como sua integração com outros produtos de sensores orbitais, por exemplo. Nesse sentido, também se faz necessário avaliar a precisão esperada, através de técnicas de propagação de covariâncias, para as altitudes desses pontos do MDT produzido. Essa avaliação deve considerar fatores como o número de pontos amostrados e a sua distribuição espacial. Além disso, também deve-se considerar os métodos usados para interpolação, o erro propagado dos dados de origem, dentre outros aspectos que influenciam a precisão dos MDTs ([5]; [6]; [7]; [8]). A avaliação do método é feita por meio de um processo comparativo, onde amostras de dados altimétricos do MTD gerado são comparadas com pontos homólogos de checagem, levantados via GNSS, que não foram utilizados na geração do MDT. Após a definição da solução final do MDT, as discrepâncias da comparação serão utilizadas como insumo para classificar o produto gerado de acordo com o Padrão de Exatidão Cartográfica para Produtos Digitais (PEC-PCD), garantindo o atendimento às exigências de precisão requeridas pela NTGIR para demarcações de limites georreferenciados. Resultados preliminares foram obtidos através do levantamento de um PA com 2644 pontos GNSS, distribuídos em uma área de 1289,69 ha, dos quais 10% (264 pontos) foram usados como pontos de checagem. Os MDTs foram gerados através do software QGIS 3.36.3. Até o momento, foram empregados dois métodos de interpolação: TIN (*Triangular Irregular Network*) com interpolação linear (TIN LINEAR) e cúbica (TIN CÚBICA), e IDW (*Inverse Distance Weighting*). Além das técnicas de interpolação TIN e IDW, existem outros métodos que podem ser utilizados na criação de MDTs, como a Krigagem, que é um método geostatístico que utiliza variogramas para ponderar a influência dos pontos amostrais e oferecer uma estimativa mais precisa das elevações [9]. Na Figura 1 pode-se observar a distribuição espacial dos pontos usados na geração dos MDTs, as diferenças entre os produtos (MDTs) gerados, incluindo um MDT gerado com base em dados SRTM (*Shuttle Radar Topography Mission*).

Figura 1:(A) Distribuição espacial dos pontos empregados na geração dos MDTs, (B) MDT gerado pelo método TIN (linear), (C) MDT gerado pelo método TIN (cúbico), (D) MDT gerado pelo método IDW e (E) MDT gerado para o perímetro do projeto de assentamento com base no SRTM

Estudos comparativos entre esses métodos mostram que a escolha da técnica de interpolação pode afetar significativamente a qualidade dos MDTs, dependendo das características do terreno e da densidade dos pontos amostrais [10]. Conforme dito anteriormente, foram incluídos pontos de checagem com altitudes conhecidas, provenientes de levantamentos existentes, que não foram utilizados na geração dos MDTs, a fim de validar a qualidade das altitudes interpoladas para esses pontos. Por ora, a qualidade do MDT foi obtida através do EQM dos valores gerados pelos dois métodos de interpolação já referenciados neste trabalho.

O processo de geração dos MDTs foi sucedido pela extração das altitudes das camadas criadas. A comparação entre os métodos de interpolação foi realizada através dos pontos de checagem, conforme metodologia estabelecida. Embora, algumas regiões do MDT precisem de refinamento que será obtido através de densificação com técnicas de sensoriamento remoto. Parte considerável dos pontos de amostragem apresenta qualidade interessante, em especial para os métodos TIN, conforme pode ser visto através dos percentis na Figura 2.

Figura 2 – Percentis da diferença (em metros) de altitude entre os MDTs gerados por meio de diferentes métodos de interpolação e as altitudes dos pontos de checagem

Fonte: Os autores

Além dos resultados iniciais, serão apresentados resultados com a integração de produtos de sensores orbitais, sobretudo em regiões do MDT que apresentem baixa qualidade com os dados GNSS. Também serão avaliados outros interpoladores, como a Krigagem mencionada anteriormente e será feita uma análise da propagação de covariâncias para os valores de altitude. Outra análise a ser realizada consiste em avaliar até que medida a densidade de pontos pode afetar a precisão dos MDTs, de acordo com as características da região.

Palavras-chave: MDT, georreferenciamento, altimetria, GNSS, propagação de covariâncias

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] SENA, A. F. S.; LAURINDO, C. T.; LEÃO, G. L.; PEREIRA, R. A.; MINORI, S. B.; OLIVEIRA, F. J.; CARDOSO, L. A. S.; PINHEIRO, K. A. O.; AMORIM, M. B.; CASTRO, C. V. B.; CARNEIRO, F. S. Análise da precisão de levantamento geodésico estático utilizando posicionamento relativo com diferentes bases. *Natural Resources*, v. 13, n. 3, p. 35-40, 2023.

[2] HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H.; COLLINS, J. *GPS: Theory and Practice*, 2001.

[3] DOYLE, F.J. Digital terrain models: an overview. *Photogrammetric Engineering and Remote Sensing*, v. 44, n. 12, p. 1481-1485, 1978.

- [4] QGIS Development Team. QGIS User Guide (versão 3.28). QGIS Association, 2024. Disponível em: <https://qgis.org>. Acesso em: 27 de Setembro de 2024.
- [5] ZHU, C.; SHI, W.; LI, Q.; WANG, G.; CHEUNG, T. C. K.; DAI, E.; SHEA, G. Y. K. Estimation of average DEM accuracy under linear interpolation considering random error at the nodes of TIN model. *International Journal of Remote Sensing*, v. 26, n. 24, p. 5509–5523, 2005.
- [6] FAN, L.; SMETHURST, J.; ATKINSON, P.; POWRIE, W. Propagation of vertical and horizontal source data errors into a TIN with linear interpolation. *International Journal of Geographical Information Science*, v. 28, n. 7, p. 1378–1400, 2014.
- [7] SHI, W. Z.; LIU, W. B. A stochastic process-based model for positional error of line segments in GIS. *International Journal of Geographical Information Science*, v. 14, p. 51–66, 2000.
- [8] SHI, W. Z.; CHEUNG, C. K.; ZHU, C. Q. Modeling error propagation in vector-based buffer analysis. *International Journal of Geographic Information Science*, 2003
- [9] GOOVAERTS, P. *Geostatistics for Natural Resources Evaluation*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- [10] LI, J.; HEAP, A. D. *A review of comparative studies of spatial interpolation methods in environmental sciences*, 2011.